

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 654 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurliolmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdin O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suynov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafruz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalari resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoixon Baxtiyor qizi	
Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy- nazariy tahlili.....	548
Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich	
Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning o'rni va istiqbollari.....	552
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Mintaqaviy mehnat bozorini shakllanishining shart-sharoitlari, omillari, o'ziga xos xususiyatlari va prinsiplari.....	556
Amonov Navro'zxon Saloxiddin o'g'li	
Development of digital marketing for sustainable tourism development in Uzbekistan.....	560
Nasibabonu Abdurakhmonovna Akramova	

Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	565
Ibragimov Ulmas	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari	569
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati.....	574
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Intellectual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati	581
Farhod Mahmudovich Tirkashyev, Azizbek Umid o'g'li Abduvaliyev	
Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashning xorijiy davlatlar tajribasi	585
Sattarova Gulshan Muxiddinovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida moliyaviy xavfsizlik: investorlar misolida.....	589
Boysunov Jamshid Baxriddin ug'li	
Amaliy-ilmiy tadqiqotlarning mazmuni, asosiy maqsadlari va qo'llanilish shakllari.....	593
Raupov Jamshid Rashidovich, Kaxramonov Zafar Kaxramonovich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvni takomillashtirishning dolzarb masalalari.....	597
Ergashev Olim Kenjayevich	
Islom darchalari asosida moliyalashtirishni joriy etish istiqbollari	602
Gulyamova Shaxnoza Gafurdjanovna	
Влияние финансовых технологий на трансформацию страхового рынка.....	606
Тангирбердиева Гулчехра Рахимжановна	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlanishida mamlakatimiz iqtisodiyotini holati tahlili	611
Muradova Maxliyoxon Ravshanovna	
Foreign experience in the formation of banking assets in improving the efficiency of the activities of commercial banks.....	615
Ibrohimov Davronbek Muhammadi ogli	
Роль и значение экономического потенциала в формировании стратегии регионов Узбекистана.....	628
Абдалова З.Т.	
Перспективы развития торговых отношений между Китаем и Узбекистаном.....	634
Фазлиддинова Шахруза студентка, Расулев Дильмурод Мирза-Ахмедович	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalarini rivojlantirish	640
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	647
Rajabov Alibek	

BARQAROR IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Rajabov Alibek

Ma'mun-Universiteti NTM

“Iqtisodiyot” kafedrası dotsenti, PhD

ORCID: 0000-0002-5252-6456

Annotatsiya: Barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish zamonaviy jamiyatlar uchun eng muhim maqsadlardan biridir. U iqtisodiy o'sish, ijtimoiy tenglik va ekologik muvozanatni uyg'unlashtirish orqali kelajak avlodlar uchun yaxshiroq sharoitlar yaratishga qaratilgan. Mazkur maqolada barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ilmiy-nazariy asoslari, uning tamoyillari, tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish kompozit indeksi, iqtisodiy rivojlanish sub indeksi, ijtimoiy rivojlanish sub indeksi.

Abstract: Sustainable socio-economic development is one of the most important goals for modern societies. It aims to create better conditions for future generations by harmonizing economic growth, social equality, and ecological balance. This article analyzes the scientific and theoretical foundations of sustainable socio-economic development, as well as its key principles.

Key words: sustainable socio-economic development, composite index of sustainable socio-economic development, economic development sub-index, social development sub-index.

Аннотация: Устойчивое социально-экономическое развитие является одной из важнейших целей современных обществ. Оно направлено на создание лучших условий для будущих поколений путем гармонизации экономического роста, социального равенства и экологического баланса. В данной статье анализируются научно-теоретические основы устойчивого социально-экономического развития, его принципы.

Ключевые слова: устойчивое социально-экономическое развитие, композитный индекс устойчивого социально-экономического развития, суб-индекс экономического развития, суб-индекс социального развития.

KIRISH

Globalashuv sharoitida mintaqalarni barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bilan bog'liq masalalar katta ahamiyat kasb etadi. Hozirgi vaqtda mintaqalarni barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish muammolarini o'rganish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar faol tarzda olib borilmoqda. Ilmiy matbuot va nashrlarda, turli milliy va xalqaro konferensiyalarda ushbu masala keng muhokama qilinayotganiga qaramay, “barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish” tushunchasi turlicha talqin qilinmoqda. Turli nashrlardagi umume'tirof etilgan “barqaror iqtisodiy o'sish” va “iqtisodiy rivojlanish”, “barqaror iqtisodiy rivojlanish” atamaları “barqaror iqtisodiy rivojlanish”, “barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish” va “barqaror rivojlanish” tushunchalari bilan noto'g'ri bog'langan. Bu “barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish”ning iqtisodiy kategoriya sifatida ilmiy asoslangan talqini haligacha mavjud emasligi bilan bog'liq. Murakkab ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning barqarorligi mezonlari va uni baholash metodologiyasi

belgilanmagan, mintaqaviy darajadagi tizimlar barqarorligining o'ziga xos xususiyatlari aniqlanmagan. Ijtimoiy-iqtisodiy tizim barqarorligi muammosini mustahkam metodologik va uslubiy asos yaratmasdan, boshqaruvning barcha iyerarxik darajalaridagi harakatlarni ilmiy asoslamasdan turib hal qilish mumkin emas.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yuqoridagi holatlarga asoslangan holda barqarorlikning nazariy asoslarini ko'rib chiqishni talab qiladi. Shunga ko'ra konseptual apparatni takomillashtirish, terminologiyadagi nomuvofiqliklarni bartaraf etish ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning barqaror rivojlanishi nazariyasini yanada shakllantirishni ta'minlaydigan tadqiqotlarni olib borish uchun zarur ilmiy asoslarni yaratishni taqozo etadi.

Hozirgi vaqtda ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning barqarorligiga oid bir qancha ta'riflar mavjud va ularning soni o'sishda davom etmoqda. Bu tushunchaning o'zi ham, o'rganilayotgan obyektning ham murakkabligini ko'rsatadi. Ayrim hollarda milliy iqtisodiyot (makroiqtisodiyot), boshqalarida - mintaqaviy iqtisodiyot (mezoiqtisodiyot), uchinchisida – xo'jalik yurituvchi subyektlar iqtisodiyoti (mikroiqtisodiyot), to'rtinchisida - bir darajadagi iqtisodiyotning quyi tizimlari tadqiqot obyekti hisoblanadi.

Ijtimoiy-iqtisodiy tizimlar barqarorligining mavjud ta'riflarni qiyosiy tahlilimiz natijalari shuni ko'rsatdiki, zamonaviy fan tomonidan umumiy qabul qilingan ta'rif ishlab chiqilmagan. Ta'riflarni shakllantirishda asosan to'rtta alohida yondashuv mavjudligi aniqlandi.

Birinchi yondashuv tarafdorlari ijtimoiy-iqtisodiy tizimning barqarorligini tizimning xavfsizligi, barqarorligi, ishonchliligi, yaxlitligi va mustahkamligi bilan bog'laydilar (1-jadval).

1-jadval. "Ijtimoiy-iqtisodiy tizimning barqarorligi" tushunchasiga muallif yoki mualliflar jamoasi tomonidan berilgan ta'riflar.

No	Muallif yoki mualliflar jamoasi	Berilgan ta'rif
<i>Barqarorlik tizimning xavfsizligi, barqarorligi, ishonchliligi, yaxlitligi va mustahkamligi sifatida</i>		
1.	N.T. Agafonov	Milliy iqtisodiyotning barqarorligi uning xavfsizligi, doimiy yangilanish va o'zini-o'zini taraqqiy etish mezonini asosida belgilanadi [1].
2.	T.M. Konoplyanik	Umumiy ma'noda iqtisodiy tizimning barqarorligi bu tizimning o'zgaruvchan muhitda uzoq muddatli rivojlanish vektoriga nisbatan yaxlitligi va barqarorligini saqlab qolish xususiyatidir [2].
3.	V.A. Gnevko	Mamlakat milliy iqtisodiyotining yagona tizim sifatida barqarorligi uning elementlarining mustahkamligi va ishonchliligini, ular orasidagi iqtisodiy va tashkiliy aloqalarni, ichki va tashqi ta'sirlarga bardosh berish qobiliyatini anglatadi [3].
Barqarorlik tizimning nisbiy o'zgarimlilik sifatida		
4.	L.Gurieva	Mintaqaviy tizimlarning barqarorligi mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy tizimning asosiy parametrlarining nisbiy o'zgarimlilik, ularni tashqi va ichki tomondan turli omillar ta'sirida belgilangan chegaralarda ushlab turish qobiliyati sifatida tavsiflanadi [4].
5.	L.G. logman	Barqarorlik iqtisodiy tizimning asosiy dinamik xususiyatlaridan biri sifatida, tizimning har qanday ichki yoki tashqi ta'sirdan so'ng muvozanat, dastlabki yoki unga yaqin barqaror holatga qaytish xususiyatini ifodalaydi [5].
6.	Y.A. Gadjiev	Barqarorlik - har qanday kichik siljishlardan keyin tizim muvozanat holatiga qaytishi kerak bo'lgan zaruriy shart [6].
Barqarorlik tizimning rivojlanish qobiliyati sifatida		
7.	X.B. Dusaev	Ijtimoiy – iqtisodiy tizimning barqarorligi - asosiy, qayta tiklanmaydigan resurslar xarajatlarini ko'paytirmasdan yoki minimallashtirmasdan, uni rivojlantirish resurslaridan samarali foydalanish, mustaqil ravishda o'zgartirish, uning ijobiy o'zgarishi ko'rsatkichlarini doimiy ravishda oshirish qobiliyati [7].
8.	A.I. Tatarkin	Barqarorlik – bu tizimning doimiy tashqi va ichki salbiy ta'sirlar sharoitida muvozanatga yaqin holatda ishlash qobiliyati [8].
9.	V.V. Popkov	Mintaqaviy iqtisodiyotning barqarorligi uning ichki va tashqi omillarning siljishlari ta'siri ostida rivojlanish funksiyalarini izchil bajarish va shu bilan birga natijalarning maqbul sifati va samaradorligini ta'minlash qobiliyatidir [9].

10.	E.V. Makarova	Iqtisodiy tizimning barqarorligi – bu jahon iqtisodiyotining globallashuvi sharoitida iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik muammolarni kompleks hal etishga erishish mumkin bo'lgan o'z-o'zini tartibga solish mexanizmlari (barqarorlashtirish va muvozanat) mavjudligi bilan iqtisodiy tizimning uzoq muddatli rivojlanishini ta'minlaydigan iqtisodiy munosabatlar majmui [10].
Barqarorlik ijtimoiy-iqtisodiy tizimning dinamik muvozanatni saqlash qobiliyati sifatida		
11.	V.A. Kretinin E.S. Bodryashov	Mintaqaning iqtisodiy tizimining iqtisodiy barqarorligi tashqi va ichki muhit parametrlari maqbul chegaralarda o'zgarganda dinamik muvozanatni saqlash uchun tizimning yaxlit shaklidir [11].
12.	N.V. Chaykovskaya	Barqarorlik – bu “tashqi va ichki muhit parametrlari maqbul chegaralarda o'zgarganda dinamik muvozanatni saqlash uchun tizimning integratsiyalashgan xususiyati” [12].

Ikkinchi yondashuv tarafdorlari barqarorlikni ijtimoiy-iqtisodiy tizimning asosiy parametrlarining nisbiy o'zgarishligi, tizimning ma'lum vaqt davomida o'zgarishligi sifatida talqin qiladilar. Biroq, ijtimoiy-iqtisodiy tizim o'z-o'zini tashkil qiladi, tizim yoki uning funksiyalarini o'zgartirish manbai, mualliflar ta'kidlaganidek, “tizimning o'zida”.

Uchinchi yondashuv vakillari ijtimoiy-iqtisodiy tizimning barqarorligini tizimning barqaror faoliyat ko'rsatishi, rivojlanishi, mo'ljallangan trayektoriya bo'ylab harakatlanishi, o'z-o'zini rivojlanishi bilan bog'laydi.

To'rtinchi yondashuv tarafdorlari barqarorlikni ijtimoiy-iqtisodiy tizimning dinamik muvozanatni saqlash qobiliyati deb tushunadilar. Shunday qilib, mualliflarning fikricha, barqarorlik “tashqi va ichki muhit parametrlari maqbul chegaralarda o'zgarganda dinamik muvozanatni saqlash uchun tizimning integratsiyalashgan xususiyatidir”.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot ishida barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ilmiy-nazariy asoslarini o'rganishda turli nazariyalar, g'oyalar va yondashuvlarni o'zaro qiyoslash orqali qiyosiy tahlil usulidan, tadqiqot obyektini butun tizim sifatida ko'rib, uning tarkibiy qismlari va ularning o'zaro munosabatlarini o'rganish orqali tizimli tahlil usulidan, shuningdek, ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanish aspektlari orasidagi bog'lanishlarni aniqlashda esa tarkibiy tahlil usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ma'lumki, mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy tizimning barqaror rivojlanish trayektoriyasi bo'yicha harakatini ta'minlovchi omillarni aniqlash, shuningdek, uning barqaror rivojlanish darajasini baholash imkonini beruvchi mezon va ko'rsatkichlar tizimini asoslash eng muhim uslubiy vazifadir.

Ko'pgina olimlar mintaqalarni barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholashda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan e'lon qilingan Barqaror rivojlanish maqsadlari (2015-yil 25-sentyabrda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida 70/1-sonli “Dunyomizni o'zgartirish 2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi kun tartibi” rezolyutsiyasini qabul qildi va u 2016-yil 1-yanvardan kuchga kirdi) negizida o'rganadilar. Ushbu kompleks xarakterga ega 17 maqsad va 169 vazifani barqaror rivojlanishning har uchta komponenti - iqtisodiy o'sish, ijtimoiy integratsiya va ekologik barqarorlik muvozanatini ta'minlashni qamrab oladi [13]. Biroq, ko'plab tadqiqotchilar ijtimoiy va iqtisodiy komponentlarni birgalikda tahlil qilish kerakligini ta'kidlaydilar. Shu sababli biz tadqiqot ishimizda barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni tahlil qilishimiz uchun mazkur ikkita komponentni birgalikda ko'rib chiqdik.

Ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik ikkita yo'nalishni o'z ichiga oladi: ijtimoiy va iqtisodiy; Shuning uchun, birinchi navbatda, ushbu tushunchalarning mohiyatini tushunish juda muhimdir. Ijtimoiy barqarorlik deganda hozirgi va kelajak avlodlar uchun turmush farovonligini yanada yaxshilashni anglatadi [14]. Iqtisodiy barqarorlik o'zida iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash va ta'minlash qobiliyatini mujassam qiladi, yana shuningdek barqaror iqtisodiy rivojlanish tabiiy resurslardan samarali foydalanishni ham ta'minlashi lozim hisoblanadi [15]. Demak, ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni inson manfaatlariga putur yetkazmasdan iqtisodiy o'sishni ta'minlash va tabiatga salbiy ta'sir qilmasdan ularning ehtiyojlarini qondirish qobiliyatini tushunish mumkin. Shuningdek, innovatsion rivojlanish modeliga o'tish sharoitida mintaqalarning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash zamonaviy innovatsion g'oyalar, ishlanmalar va ilm talab texnologiyalar asosida amalga oshirishni taqozo etmoqda.

Barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni baholash uchun olimlar turli omillardan foydalanadilar. Masalan, Klaudiya Lemke [16] sof ixtiyoriy daromad, faoliyat yuritayotgan kompaniyalar soni, oliy ma'lumotli aholi soni, uy-joy narxlar va ishsizlik darajasidan foydalangan.

Kubas-Diaz va Martinez Sedano [17] quyidagi sakkizta barqarorlik komponentlarini ajratib o'tgan: faollik va bandlik, utilitatsiya, unumdorlik, iqtisodiy farovonlik, samaradorlik, iqtisodiy adolat va davlat xizmatlari. Ushbu olimlar fikriga ko'ra yuqorida sanab o'tilgan sakkizta komponentlarni o'zaro solishtirganda biznes va mehnat, unumdorlik va iqtisodiy farovonlik iqtisodiy barqarorlik uchun eng muhim va katta salmoqli komponentlar hisoblanadi.

Vas, Xyuje, Blok, Vrayt, Benitez-Kapistros va Verbruggen [18] xususiy kompaniyalarda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda davlat ilmiy-tadqiqot ishlarining ta'sirini baholaganlar. Qo'shilgan qiymat, sotuv hajmi yoki unumdorlik kabi samaradorlik ko'rsatkichlari kompaniyalarning raqobatbardoshligini va ularning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligini aks ettiradi. Shu sababli olimlar tadqiqot ishlarida qo'shilgan qiymat, patentlar va birlik mehnat xarajatlariga qo'shilgan qiymat kabi ko'rsatkichlardan foydalanganlar. Olimlarning fikricha, iqtisodiy o'sishning asosiy drayverlaridan biri ilmiy-tadqiqot ishlari bo'lib aksariyat tadqiqotlar ko'proq innovatsiyalarni o'zida mujassamlashtiradi, bu esa o'z navbatida yuqori raqobatbardoshlik va barqaror iqtisodiy o'sishga olib keladi.

Nadin Madanchi, Sebastyan Tide, Manbir Soxd, Kristof Xerrmann [19] Barqaror rivojlanishning kompozit indeksi usuli asosida kengroq kontekstda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni tahlil qilishgan. Ular "Joylashuv indeksidan (Location Index [LI])", "Xuver konsentratsiya koeffitsiyentidan (Hoover Coefficient of Concentration [CC])" va "Barqarorlik subindeksi" dan foydalanganlar. "Joylashuv indeksi" ikkita o'zgaruvchiga asoslangan: milliy va mintaqaviy miqyosda bandlik darajasi hamda aholi soni. "Xuver konsentratsiya koeffitsiyenti" esa oltita ko'rsatkichni qamrab olgan: tarmoq bandligi, milliy va mintaqaviy bandlik darajasi, qo'shilgan qiymat xarajatlari va ishlab chiqarish hajmi. "Barqarorlik subindeksi" tarkibiga jami foyda, qo'shilgan qiymat omillari narxi, ishlab chiqarish hajmi va sotishdan tushgan tushum, o'rtacha oylik ish haqi, o'rtacha oylik band bo'lganlar soni va ilmiy-tadqiqot va tajriba – konstruktorlik ishlariga xarajatlarni o'z ichiga oladi. Olimlarning fikricha, faqat iqtisodiy barqarorlik bilan bog'liq iqtisodiy ko'rsatkichlarni baholash orqali sektor barqarorligini baholash mumkin emas.

Abbos Maxravan, Brenda Vale [20] "Barqaror iqtisodiy farovonlik indeksi" dan (Index of Sustainable Economic Welfare [ISEW]) ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni tadqiq qilish uchun foydalangan va bu o'z navbatida mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy holatini real tasvirlash uchun qo'shimcha makroiqtisodiy chora sifatida qaralgan. Barqaror iqtisodiy farovonlik indeksi barqarorlik va iqtisodiy farovonlikning muhim ko'rsatkichi bo'lib, YaIMning ayrim cheklovlarini yengib o'tishga qaratilgan. Ushbu tadqiqotda 20 xil o'zgaruvchidan foydalanilgan bo'lib jumladan, ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik nuqtayi nazaridan shaxsiy iste'mol xarajatlari va sof kapital o'sishi asosiy omillar sifatida tanlab olingan. Yuqorida keltirilgan olimlarning fikriga ko'ra, shaxsiy iste'mol va xarajatlar mamlakatning iqtisodiy farovonligiga bevosita ta'sir qiladi, sof kapitalning o'sishi esa ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash uchun vaqt o'tishi bilan jamg'arilishi kerak bo'lgan yillik kapital miqdorini aniqlaydi.

Yana boshqa xorijlik olimlar Hakan Kalkavan va Serkan Eti [21] barqaror iqtisodiy farovonlik indeksini tahlil qilishda sakkizta o'zgaruvchidan foydalanganlar. Ijtimoiy-iqtisodiy nuqtayi nazardan uzoq muddat foydalaniladigan tovarlarning shaxsiy iste'moli, ta'lim xarajatlari va kapitalning sof o'sishidan foydalanganlar. Shuningdek, ular uzoq muddat foydalaniladigan tovarlarning shaxsiy iste'molini Jini koeffitsiyenti va qashshoqlik indeksiga ko'paytirish orqali moslashtirishgan. Bunda ish haqi va maoshlar ta'lim xarajatlari asosiy qismi sifatida qaralgan, binolar va jihozlarga kapital qo'yilmalar hisobga olinmagan bo'lib asosiy kapital jamg'armasi sof kapital o'sishi bilan ifodalangan.

Bolkarova va Kolosta [22] o'z tadqiqot ishlarida ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik bilan bog'liq Yevrostat tomonidan taklif qilingan beshta diagnostik o'zgaruvchilarni ajratib o'rganishgan. Ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni baholash uchun diagnostik o'zgaruvchilar sifatida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining asosiy ko'rsatkichi hisoblangan aholi jon boshiga to'g'ri keladigan YaIM, barqaror ishlab chiqarish va iste'molni ifodalovchi resurslar unumdorligi, qashshoqlik yoki ijtimoiy imkoniyati cheklangan shaxslar soni, 55-65 yoshdagi ishchilarning ishsizlik darajasi va umr ko'rish davomiyligi asosiy omillar sifatida tanlangan.

Kostanza, Deyli, Fioramonti, Jovannini, Kubizevski, Fog Mortensen [23] ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikning uchta elementini ajratib ko'rsatishgan: ijtimoiy farovonlik, iqtisodiy barqarorlik va yaxshi boshqaruv. Iqtisodiy barqarorlik elementi rentabellik, ishlab chiqarish barqarorligi, taklif barqarorligi, bozor barqarorligi, risklarni boshqarish, xususiy investitsiyalar va qiymat yaratishdan iborat deb ta'kidlashgan.

Xulosa qilib aytganda, barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni baholash ham ijtimoiy, ham iqtisodiy omillarga tayanadi. Shunday qilib, yuqorida tahlil qilingan ilmiy tadqiqotlar asosida mamlakatlar hamda mintaqalarning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash uchun 13 ta ko'rsatkich asosida 12 ta omil (2-jadval) tanlab olindi.

2-jadval. Mamlakatlarning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini baholashda foydalaniladigan omillar va ko'rsatkichlar tavsifi¹.

	Omillar	Ko'rsatkichlar
1	Ta'lim	Ta'limga umumiy davlat xarajatlari (YaIMga nisbatan %)
		Oliy ma'lumotli aholi, 25–34 yosh (bir xil yosh guruhidagi%)
2	Innovatsiya va texnologiya	Patent talabnomasi (ming dona)
3	Iqtisodiy salohiyat va turmush darajasi	Aholi jon boshiga YaIM (ming doll.)
4	Ishsizlik	Ishsizlik darajasi (faol aholiga nisbatan %)
5	Daromad taqsimoti	Aholi jon boshiga to'g'ri keladigan uy xo'jaliklarining yalpi daromadi (ming. doll)
6	Ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlari (ITTKI)	Faoliyat tarmoqlari va fan sohalari bo'yicha ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlari xarajatlari (aholi jon boshiga doll.)
7	Umumiy mamlakat yalpi qarzi	Umumiy mamlakat yalpi qarzi (YaIMga nisbatan %)
8	Ishchi kuchi narxi	O'rtacha bir soatlik ish haqi (doll.)
9	Iste'mol	Yakuniy iste'mol xarajatlari (YaIMga nisbatan%)
10	Qo'shilgan qiymat	Yalpi qo'shilgan qiymat (YaIMga nisbatan %)
11	Uy-joy narxlari indeksi	Uy-joy narxlari indeksi (%)
12	Qashshoqlik darajasi	Qashshoqlik yoki ijtimoiy chetlanish xavfi ostida bo'lgan odamlar (%)

Bizning fikrimizcha, yuqoridagi 2-jadvaldagi 13 ta ko'rsatkichni ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari sifatida 2 ta guruhga ajratish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Ya'ni iqtisodiy rivojlanishni o'zida aks ettiruvchi ko'rsatkichlar quyidagilar:

- Patent talabnomasi;
- Aholi jon boshiga YaIM;
- Ishsizlik darajasi;
- Aholi jon boshiga to'g'ri keladigan uy xo'jaliklarining yalpi daromadi;
- Umumiy mamlakat yalpi qarzi;
- O'rtacha bir soatlik ish haqi;
- Yakuniy iste'mol xarajatlari;
- Yalpi qo'shilgan qiymat;
- Uy-joy narxlari indeksi.

Ijtimoiy rivojlanishni o'zida aks ettiruvchi ko'rsatkichlar sifatida esa quyidagilarni ko'rish mumkin:

- Ta'limga umumiy davlat xarajatlari;
- Oliy ma'lumotli aholi, 25–34 yosh;
- Faoliyat tarmoqlari va fan sohalari bo'yicha ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlari xarajatlari;
- Qashshoqlik yoki ijtimoiy chetlanish xavfi ostida bo'lgan odamlar (1-rasm).

1 Manba: muallif ishlanmasi.

1-rasm. "Barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish" kompozit indeksini iyerarxik tarkibi².

Qarab chiqilgan xorijlik va MDH mamlakatlari olimlarining tadqiqot ishlariga tayangan holda, bizning fikrimizcha mintaqalar barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini baholashda "Barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish" kompozit indeksini yuqoridagi 1-rasmda ko'rsatilgan tarkib va izchillikdagi barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning asosiy elementlari bo'lishi maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot ishimizda amalga oshirilgan tahlillarimiz quyidagi xulosalarni shakllantirish imkonini berdi. Jumladan:

Bizning fikrimizcha, yuqoridagi yondashuvlar ichidan to'rtinchi yondashuv "ijtimoiy-iqtisodiy tizimning barqarorligi" tushunchasini batafsil yoritib bergan yondashuvdir;

Ijtimoiy-iqtisodiy tizimning barqaror rivojlanishining xususiyatlari, bir tomondan, uning dinamikligi bo'lsa, ikkinchi tomondan, uning xususiyatlarining nisbatan o'zgarmasligidir. Shuning uchun barqaror rivojlanish tizimdagi sifat o'zgarishlari bilan birga keladi, unda uning xususiyatlari o'zgarmaydi;

Fikrimizcha, "barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish" atamasi cheklangan resurslarning takror ishlab chiqarilishi, iqtisodiy o'sish sifatini hamda aholi turmush farovonligini ta'minlovchi iqtisodiy rivojlanish turini tavsiflaydi;

Barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni baholash ham ijtimoiy, ham iqtisodiy omillarga tayanadi;

Barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni baholashda iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish ko'rsatkichlari asosida "Iqtisodiy rivojlanish" subindeksi hamda "Ijtimoiy rivojlanish" subindeksilarini shakllantirish shuningdek bu orqali "Barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish" kompozit indeksidan foydalanish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Агафонов, Н.Т. Основные положения концепции перехода Российской Федерации на модель устойчивого развития/– СПб.: Центр регионально-политических исследований и проектирования, 2005. с.117.
2. Конопляник, Т.М. Управление устойчивостью хозяйственных систем: теория и методология: автореф. дис. ... д.э.н.: 08.00.05 / Т.М. Конопляник. – СПб., 2007.. с.37.
3. Гневко, В.А. Региональные проблемы инновационного развития экономики / В.А. Гневко. – СПб.: ИУЭ, 2004. – 480 с.
4. Гуриева, Л. Стратегия устойчивого развития региона // Проблемы теории и практики управления. – 2007. – № 2. – С. 46-57.
5. Иогман, Л.Г. Экономика региона: от кризиса к устойчивому развитию // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2009. – № 3 (7). – С. 14-24.

² Manba: muallif ishlanmasi.

6. Гаджиев, Ю.А. Зарубежные теории регионального экономического роста и развития / Ю.А. Гаджиев // Экономика региона. – 2009. – № 2. – С. 45-62.
7. Дусаев, Х.Б. Инновации: теоретический аспект / Х.Б. Дусаев // Вестник ОГУ. – 2003. – №6. – С. 123-128.
8. Татаркин, А.И. Моделирование устойчивого развития как условие повышения экономической безопасности территории /– Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2003. – 276 с.
9. Попков, В.В. Устойчивое экономическое развитие в условиях глобализации и экономики знаний: концептуальные основы теории и практики управления / В.В. Попков. – М.: Экономика, 2007. – 295 с.
10. Макарова, Е.В. Устойчивость экономической системы в условиях глобализации мировой экономики: автореф. дис. ... к.э.н.: 08.00.05 / Е.В. Макарова. – Улан-Удэ, 2006. – 23 с.
11. Кретинин, В.А. Теоретические аспекты устойчивого развития региона и критерии его оценки/ В.А. Кретинин, Е.С. Бордяшов // Экономика региона. – 2007. – № 18 (дек.).
12. Чайковская, Н.В. Проблемы экономической устойчивости хозяйственной системы региона/ Н.В. Чайковская // Региональная экономика: теория и практика. – 2005. – № 6. – С. 33-35.
13. S. Awaworyi Churchill (ed.), Moving from the Millennium to the Sustainable Development Goals. Palgrave Macmillan, Singapore, 2020, pp. 2-8. <https://doi.org/10.1007/978-981-15-1556-9>
14. Bermejo R. Sustainability of Social-Economical Systems. In: Handbook for a Sustainable Economy. Springer, Dordrecht, 2014, pp. 85-97. https://doi.org/10.1007/978-94-017-8981-3_6
15. Garbie I. Assessments of Economic Sustainability. In: Sustainability in Manufacturing Enterprises. Green Energy and Technology. Springer, Cham, 2016, pp. 91-99. https://doi.org/10.1007/978-3-319-29306-6_9
16. Lemke C. Measuring and assessing contributions to sustainable development. In: Accounting and Statistical Analyses for Sustainable Development. Sustainable Management, Wertschöpfung und Effizienz. Springer Gabler, Wiesbaden, 2021, pp. 41-62 https://doi.org/10.1007/978-3-658-33246-4_3
17. Cubas-Díaz, M. & Martínez Sedano, M. A. (2018). Measures for sustainable investment ´ decisions and business strategy - A triple bottom line approach. Business Strategy and the Environment, 27 (1), pp.16–38. <https://doi.org/10.1002/bse.1980>
18. Waas, T., Hugé, J., Block, T., Wright, T., Benitez-Capistros, F. & Verbruggen, A. (2014). Sustainability assessment and indicators: Tools in a decision-making strategy for sustainable development. Sustainability, 6 (9), pp. 5512–5534. <https://doi.org/10.3390/su6095512>
19. Madanchi N., Thiede S., Sohdi M., Herrmann C. Development of a Sustainability Assessment Tool for Manufacturing Companies. In: Thiede S., Herrmann C. (eds) Eco-Factories of the Future. Sustainable Production, Life Cycle Engineering and Management. Springer, Cham., 2019, pp. 41-68. https://doi.org/10.1007/978-3-319-93730-4_3
20. Mahravan A., Vale B. The Sustainable Portion of Gross Domestic Product: A Proposed Social Ecological Economic Indicator for Sustainable Economic Development. In: Karyono T., Vale R., Vale B. (eds) Sustainable Building and Built Environments to Mitigate Climate Change in the Tropics. Springer, Cham., 2017. pp. 53-69. https://doi.org/10.1007/978-3-319-49601-6_5
21. Kalkavan H., Eti S. Determining Optimal Islamic Financing Methods for Small-Scale Sustainable Energy Investments Regarding Socio-Economic Welfare. In: Yüksel S., Dinçer H. (eds) Strategic Approaches to Energy Management. Contributions to Management Science. Springer, Cham., 2021. pp. 271-283. https://doi.org/10.1007/978-3-030-76783-9_20
22. Bolcárová, P. & Kološta, S. (2015). Assessment of sustainable development in the EU 27 using aggregated SD index. Ecological Indicators, 48, 699–705. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2014.09.001>
23. Costanza, R., Daly, L., Fioramonti, L., Giovannini, E., Kubiszewski, I., Fogh Mortensen, L., . . . Wilkinson, R. (2016). Modelling and measuring sustainable wellbeing in connection with the UN Sustainable Development Goals. Ecological Economics, 130, 350–355. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2016.07.009>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>